

УДК 004.8:004.93

DOI 10.5281/zenodo.19220384

Научная статья

ОБНАРУЖЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ОСНОВЕ КЛАССИФИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ

DETECTION OF FACIAL DISEASES BASED ON IMAGE CLASSIFICATION USING A NEURAL NETWORK MODEL

РЕМЫГА НИКИТА ИГОРЕВИЧ,

Севастопольский государственный университет.

СТРОГАНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

старший преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

REMYGA NIKITA IGOREVICH,

Sevastopol State University.

STROGANOV VIKTOR ALEXANDROVICH,

Senior Lecturer,

Sevastopol State University.

В работе исследована проблема классификации изображений с помощью искусственных нейронных сетей с целью обнаружения лицевых кожных заболеваний. Выполнен обзор литературных источников по теме работы, обоснован выбор архитектуры нейронной сети, разработан алгоритм классификации изображений с целью обнаружения лицевых кожных заболеваний. Качество классификации подтверждено результатами тестирования. На базе нейросетевой модели разработано программное приложение, которое может быть использовано для предварительной самодиагностики лицевых кожных заболеваний. Вкладом авторов в исследование является адаптация нейросетевой модели YOLO-архитектуры к задаче классификации изображений лицевых кожных заболеваний и практическая реализация предложенного метода.

This paper deals with the problem of image classification using artificial neural networks for the detection of facial skin diseases. A literature review was conducted, the choice of neural network architecture was substantiated, and an image classification algorithm for the detection of facial skin diseases was developed. The classification quality was confirmed by testing results. A software application based on the neural network model was developed that can be used for preliminary self-diagnosis of facial skin diseases. The authors' contribution to the study is the adaptation of the YOLO architecture neural network model to the task of classifying images of facial skin diseases and the practical implementation of the proposed method.

Ключевые слова: компьютерное зрение, нейронные сети, YOLO, машинное обучение, медицинские изображения, диагностика заболеваний.

Key words: computer vision, neural networks, YOLO, machine learning, medical imaging, disease diagnostics.

Введение.
Современные технологии искусственного интеллекта активно внедряются в различные области науки и практической деятельности. Одним из наиболее перспективных направлений применения данных технологий является медицина, где методы машинного обучения используются для анализа медицинских данных, диагностики заболеваний и поддержки принятия решений специалистами. Особую роль в медицинской диагностике играет анализ визуальной информации, поскольку многие заболевания имеют характерные внешние проявления.

В последние годы активно развиваются методы компьютерного зрения, позволяющие автоматически анализировать изображения и выявлять на них определенные объекты и признаки. Использование таких технологий позволяет создавать системы автоматической диагностики, способные анализировать изображения и определять наличие патологий. Подобные системы могут применяться для предварительного анализа состояния пациента и повышения доступности диагностических инструментов.

Одной из областей, где использование компьютерного зрения является особенно перспективным, является анализ изображений лица человека. Лицо содержит большое количество визуальной информации о состоянии здоровья человека. Различные заболевания могут проявляться в виде изменений структуры кожи, покраснений, воспалений, отеков, а также изменений в области глаз и век.

Обоснование актуальности исследования.

В настоящее время многие пользователи интернета при появлении симптомов заболеваний предпочитают самостоятельно искать информацию о возможных причинах недомогания с помощью поисковых систем. Такой подход позволяет быстро получить большое количество информации, однако она не всегда является достоверной и может приводить к неправильной интерпретации симптомов.

Самостоятельная диагностика заболеваний на основе информации из интернета может приводить к ошибочным выводам о состоянии здоровья. В некоторых случаях пользователи могут недооценивать серьезность симптомов и откладывать обращение к врачу. В других случаях, наоборот, незначительные симптомы могут восприниматься как признаки серьезных заболеваний.

Многие заболевания имеют характерные внешние признаки, которые проявляются на лице человека. К таким заболеваниям относятся воспалительные заболевания кожи, различные формы акне, заболевания век и глаз, а также отеки. Анализ таких признаков может предоставить важную информацию о состоянии здоровья человека.

Цели и задачи работы.

Целью данной работы является разработка и анализ модели нейронной сети, способной автоматически выявлять заболевания на лице человека по изображению, а также реализация программного приложения для анализа лица с использованием разработанной модели.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач. В первую очередь, требуется провести анализ существующих методов обработки изображений и возможности применения технологий компьютерного зрения в медицинской диагностике. Далее необходимо сформировать обучающий датасет, включающий изображения различных заболеваний лица.

Следующим этапом является разработка и обучение модели, способной распознавать дерматологические заболевания на лице человека. После обучения модели необходимо провести ее тестирование и оценить точность распознавания заболеваний. Заключительным этапом является разработка программного приложения, позволяющего пользователям загружать изображения лица и получать результаты анализа.

Обзор литературных источников по теме работы.

Исследования в области применения искусственного интеллекта в медицине активно развиваются в последние годы [3; 7; 10]. Большое количество научных работ посвящено применению методов машинного обучения для анализа медицинских изображений [3; 4]. В частности, активно исследуются методы распознавания кожных заболеваний по фотографиям кожи человека [4; 7].

Одним из наиболее распространенных подходов к решению подобных задач является использование сверточных нейронных сетей [1; 5]. Данные модели способны автоматически извлекать признаки изображений и классифицировать их по различным категориям. Сверточные нейронные сети широко применяются в задачах распознавания изображений, анализа медицинских снимков и диагностики различных патологий [1; 5].

В последние годы значительное распространение получили модели детекции объектов, такие как архитектуры семейства YOLO (You Only Look Once) [2; 5; 6; 8]. Данные модели позволяют не только классифицировать объекты на изображении, но и определять их точное расположение. Благодаря высокой скорости обработки изображений и высокой точности обнаружения объектов такие модели активно используются в различных системах компьютерного зрения.

Результаты исследований носят не только теоретический характер, но и успешно реализуются в виде программных приложений, в том числе для мобильных платформ [9].

Описание методов и методик, применённых в работе.

В рамках данного исследования для анализа изображений лица используется модель детекции объектов YOLO. Данная модель относится к архитектурам глубокого обучения и предназначена для одновременного обнаружения и классификации объектов на изображении.

Рис. 1. Предлагаемая схема классификации на основе сети YOLO

Принцип работы модели YOLO заключается в том, что входное изображение разбивается на сетку ячеек. Для каждой ячейки нейронная сеть определяет вероятность наличия объекта, координаты ограничивающего прямоугольника и принадлежность объекта к определенному классу. Таким образом модель может одновременно обнаруживать несколько объектов и определять их расположение на изображении. На основе описания сети YOLO [13] была построена структурная схема предлагаемого алгоритма классификации, представленная на рисунке 1.

Использование модели YOLO позволяет эффективно выявлять признаки дерматологических заболеваний на лице человека. К таким признакам относятся воспалительные элементы кожи, покраснения, припухлости, изменения формы век и другие визуальные проявления заболеваний.

Для обучения модели нейросети был использован специализированный датасет изображений [11; 12]. В данный датасет вошли изображения различных патологий лица, включая: акне (папулы и пустулы), черные и белые точки, халязион, ячмень, конъюнктивит, кератит, катаракту, метральное лицо, блефарит, апоптоз века, блефароспазм. Пример изображения с заболеванием представлен на рисунке 2; синим прямоугольником размечены белые точки, розовым — киста.

Рис. 2. Изображение с разметкой дерматологического заболевания [13]

Каждое изображение прошло процедуру разметки, в ходе которой на нем выделены области, содержащие признаки заболевания. Для этого используются ограничивающие рамки, указывающие точное расположение патологического признака на изображении. Каждой размеченной области присваивается соответствующий класс заболевания.

После подготовки датасета был разработан алгоритм обучения нейронной сети YOLO [13], адаптированный к решаемой задаче, и проведено обучение модели нейронной сети. Структурная схема предлагаемого алгоритма обучения представлена на рисунке 3.

В ходе обучения модель анализирует размеченные изображения и формирует внутренние представления о признаках различных заболеваний. После завершения обучения было проведено тестирование модели на отдельной выборке изображений, не использовавшихся в процессе обучения.

Рис. 3. Предлагаемый алгоритм обучения нейронной сети

Результаты исследования.

В результате проведенной работы сформирован набор обучающих данных, содержащий изображения заболеваний лица. На основе данного набора данных обучена нейронная сеть, способная автоматически обнаруживать признаки заболеваний на изображениях лица.

После обучения модели проведено тестирование системы, направленное на оценку точности распознавания. Тестирование включало анализ работы модели на различных изображениях лица, полученных при различных условиях освещения и качества съемки [11; 12]. Пример результата детекции представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Результаты детекции [11]

Точность предсказания для данного случая можно гарантировать тем, что белые точки имеют бугорок характерного цвета.

Дополнительно было разработано программное приложение, позволяющее пользователю загружать изображение лица и получать результаты анализа. Приложение выполняет предварительную обработку изображения и передает его в обученную нейросетевую модель. В результате анализа пользователь получает информацию о возможном заболевании, а также краткое описание симптомов и рекомендации по дальнейшим действиям.

Заключение.

В ходе исследования рассмотрена возможность применения технологий искусственного интеллекта для автоматического выявления заболеваний лица человека по изображению. Использование методов компьютерного зрения и нейронных сетей позволило создать систему, способную анализировать визуальные признаки различных патологий.

В результате выполнения работы создана программная система, включающая обученную нейросетевую модель и пользовательское приложение для анализа изображений лица. Такая система может использоваться как инструмент предварительного анализа состояния пользователя и повышения его информированности о возможных заболеваниях.

Направлениями дальнейшей работы являются: расширение обучающего датасета, повышение точности нейросетевой модели и увеличение количества распознаваемых заболеваний. Также возможна интеграция системы с медицинскими информационными системами и телемедицинскими сервисами, что позволит расширить область практического применения разработанной технологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Винокуров И. В. Использование свёрточной нейронной сети для распознавания элементов текста на отсканированных изображениях плохого качества // Программные системы: теория и приложения. 2022. №3 (54). С. 29–46.
2. Давыденко Д.С., Акименко А.В., Хассан М.М. Компьютерное зрение на основе нейросети YOLO: принципы, методы и перспективы // Моделирование информационных систем и технологий – 2025: материалы Международной научно-практической конференции. Воронеж, 2025. С. 211–217.
3. Иванов П.Н., Петрова Е.В. Применение нейронных сетей в анализе данных для медицинской диагностики // Наука и мировоззрение. 2024. № 3. С. 45–52.
4. Милантьев С. А., Кордюкова А. А., Шевяков Д. О., Логачев Е. П. Применение технологий нейронных сетей и компьютерного зрения для анализа изображений кожных новообразований // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2022. №5. С. 859–865.
5. Небаба С.Г., Марков Н.Г. Сверточные нейронные сети семейства YOLO для мобильных систем компьютерного зрения // Компьютерные исследования и моделирование. 2024. Т. 16, № 3. С. 615–631. DOI 10.20537/2076-7633-2024-16-3-615-631.
6. Никитина М.А., Чернуха И.М., Пчелкина В.А. Сравнительный анализ возможностей ResNet и YOLO для идентификации незаявленных компонентов на гистологических срезах // Все о мясе. 2024. № 4. С. 39–43. DOI 10.21323/2071-2499-2024-4-39-43.
7. Переломова П. А. Автоматическое распознавание патологий на рентгеновских, КТ и МРТ снимках // Вестник науки. 2025. №3 (84). С. 520–525.
8. Стаценко С.В., Афанасьева Ж.В. Распознавание объектов на изображениях с помощью YOLO-архитектуры // Молодая наука Сибири. 2023. №2. С. 45–50.
9. Петров Н. В., Смородин Д.А., Иванов Е.Р. Разработка прототипа мобильного приложения для выявления и анализа злокачественных новообразований кожи на основе компьютерного зрения // Кронос. 2022. №11(73). С. 97–100.
10. Хрянин А.А., Бочарова В.К. Искусственный интеллект в дерматологии: возможности и перспективы // Клиническая дерматология и венерология. 2024. №23(3). С. 246–252. DOI 10.17116/klinderma202423031246.
11. Acne dataset - YOLOv8 // Kaggle. URL: <https://www.kaggle.com/datasets/hafsamahbub17/acne-dataset-yolov8> (дата обращения: 12.03.2026).
12. Eye dataset // Roboflow Universe. URL: <https://universe.roboflow.com/free-2jq05/eye-dataset-z53sy-cntkm> (дата обращения: 13.03.2026).
13. YOLOv8 architecture // YOLOv8. URL: <https://yolov8.org/yolov8-architecture/> (дата обращения: 12.03.2026).

Поступила в редакцию: 15.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Ремыга Н. И., Строганов В. А., 2026.